

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

**Науково-практичний журнал
заснований в 2008 р.**

1(9)/2012

ТДМУ, "Укрмедкнига"
Тернопіль – 2012

Редакційна колегія

Банадига Н.В., Бойчук А.В., Геряк С. М., Жиляєв М.І., Маланчук Л. М.,
Павлишин Г.А., Слободян Л.М., Сміян І.С., Федорців О.Є., Франчук А.Ю., Хміль С.В.

Редакційна рада

Бегош Б.М. (Тернопіль), Беш Л.В. (Львів), Вадзюк С.Н. (Тернопіль), Венцківський Б.М. (Київ),
Гнатейко О.З. (Львів), Грищенко О.В. (Харків), Добрянський Д.О. (Львів), Жук С.І. (Київ),
Коломійцева А. Г. (Київ), Корчинський Ю.С. (Львів), Лобода В.Ф. (Тернопіль),
Макарчук О.М. (Івано-Франківськ), Маляр В.А. (Ужгород), Маркін Л.Б. (Львів),
Масик О.М. (Тернопіль), Медвідь В.І. (Київ), Нагорна В.Ф. (Одеса),
Няньківський С.Л. (Львів), Подольський В.В. (Київ), Поворознюк В.В. (Київ),
Пирогова В.І. (Львів), Синицька В.О. (Тернопіль), Сорокман Г.В. (Чернівці),
Татарчук Т.Ф. (Київ), Хлібовська О.І. (Тернопіль), Юрцева А.П. (Івано-Франківськ)

Головний редактор – А. В. Бойчук

Замісник головного редактора – Л. М. Маланчук

Відповідальний секретар – Б. М. Бегош

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 13686-2660

Передплатний індекс: 99879

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з медицини (додаток до Постанови Президії ВАК України від 27.05.09 №1-05/2).

Відповідальність за зміст, достовірність і орфографію рекламних матеріалів несе рекламодавець. Редакція не несе відповідальності за достовірність фактів, власних імен та іншої інформації, використаної в публікаціях. При передруці або відтворенні повністю чи частково матеріалів журналу «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології» посилання на журнал обов'язкове.

Рекомендовано до видання Вченою радою ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» (протокол № 7 від 28.12.2011 р.)

Технічний редактор
Комп'ютерна верстка
Дизайн обкладинки

*Демчишин Світлана
Яскілка Зоряна
Кушик Павло*

Підп. до друку 29.12.2012. Формат 60×84/8. Папір офсет №1. Гарнітура Pragmatica.
Друк офсет. Ум. друк. арк. 20,23. Обл.-вид. арк. 25,50. Тираж 600. Зам. № 38.

Видавець і виготівник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»
Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001, УКРАЇНА
Тел.: (0352) 43-49-56; Fax: (0352) 52-41-83
E-mail: appag@mail.ru

© ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», 2012.
© «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», 2012.

Булик Т. С. ТРОФОБЛАСТИЧНИЙ В1-ГЛІКОПРОТЕЇН, ЯК ФАКТОР ГЕСТАЦІЙНОЇ СИНТОКСИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ	94	Bulyk T. TROPHOBLASTIC B1-GLYCOPROTEIN, AS A FACTOR IN GESTATIONAL SYNTOKSYCHNOYI ADAPTATION IN WOMEN WITH OBESITY
Клічук Р. В., Польова С. П., Бойук А. П. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ	96	Klichuk R. V., Polyova S. P., Boyuk A. P. MODERN APPROACH FOR REPRODUCTIVE FUNCTION DISORDERS' DIAGNOSTICS IN WOMEN SUFFERING PULMONARY TUBERCULOSIS
Яворський П. В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПЕРЕБИГУ ЛЕЙОМІОМИ МАТКИ У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ	99	Iavorskyi P. FEATURES OF DEVELOPMENT AND CLINICAL DISPLAY OF LEIOMYOMA OF UTERUS FOR WOMEN WITH OBESITY
Кузнецов Р. А., Перетятко Л. П., Рачкова О. В., Круглова Л. В. ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНДОМЕТРИАЛЬНОЙ И ПЕРВИЧНОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ	101	Kuznetsov R. A., Rachkova O. V., Peretyatko L. P., Kruglova L. V. THE IMMUNOHISTOCHEMICAL ASPECTS OF ENDOMETRIAL AND PRIMARY PLACENTAL INSUFFICIENCY
Ситникова О. Г., Бойко Е. Л., Назаров С. Б., Попова І. Г., Кузьменко Г. Н., Кличева М. М. ОЦІНКА ІНФОРМАТИВНОСТІ ДЕЯКИХ ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ СПЕРМАЛЬНОЇ ПЛАЗМИ ЧОЛОВІКІВ З НОРМО-І АСТЕНОЗОСПЕРМІЄЮ ПРИ БЕЗПЛІДДІ	104	Sitnikov O. G., Boiko E. V., Nazarov S. B., Popova I. G., Kuzmenko G. N., Klychev M. M. ASSESSMENT OF INFORMATIVENESS OF SOME LABORATORY PARAMETERS SEMINAL PLASMA OF MEN WITH NORMAL AND ASTHENOZOOSPERMIA WITH INFERTILITY
Дубініна В. Г., Четверіков С. Г., Заволока О. В., Морозук О. М., Сажієнко В. В., Вододіук В. Ю. БІОМАРКЕРИ ПРОЛІФЕРАЦІЇ ПРИ ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИНАХ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ	106	Dubinina V. G., Chetverikov S. G., Zavaloka O. V., Morozuk O. M., Sazhienko V. V., Vododiuk V. Y. BIOMARKERS OF PROLIFERATION IN BENIGNANT BREAST TUMOURS
Бойко Є. Л., Полякова В. К., Чухіна С. І. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДАНИХ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МАТКИ ЖІНОК ІЗ ЗАГРОЗОЮ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ РАННІХ ТЕРМІНІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ	109	E.L. Bouko, V.K. Polakova, C.I. Cychina THE COMPARISON OF DATA OF ULTRASOUND OF WOMEN'S UTERUS IN CASES OF EARLY MISCARRIAGE WHEN USING DIFFERENT METHODS OF TREATMENT
Линовицкая С. А., Водолажская Е. В., Васильева Т. П., Чумаков А. С., Филькина Е. В., Куksenko В. М. РОЛЬ ЛИЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В ОХРАНЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ	111	Linovickaa S. A., Vodolazhskaya E. V., Vasilieva T. P., Chumakov A. S., Filkina E. V., Kuksenko V. M. THE ROLE OF PERSONAL CAPACITIES OF PREGNANT WOMEN IN REPRODUCTIVE HEALTH
Дубініна В. Г., Рибін А. І., Лук'янчук О. В. ПЕРЕВАГИ ДІАГНОСТИЧНОЇ ЛАПАРОСКОПІЇ ПРИ ПОШИРЕНОМУ РАКУ ЯЄЧНИКІВ	114	Dubinina V. G., Rybin A. I., Lukjanchuk O. V. THE ADVANTAGES OF DIAGNOSTIC LAPAROSCOPY IN ADVANCED OVARIAN CANCER
Дубініна В. Г., Захаренко І. Л. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПРОТОКОЛІВ СТИМУЛЯЦІЇ СУПЕРОВУЛЯЦІЇ У ПАЦІЄНТОК З «БІДНОЮ» ВІДПОВІДДЮ У ПРОГРАМАХ ЗАПЛІДНЕННЯ IN VITRO	117	Dubinina V., Zakharenko I. COMPARATIVE ANALYSIS OF IN-VITRO SUPEROVULATION INDUCTION AMONG "POOR RESPONDENTS"
Євдокимова В. В. АНАЛІЗ ЧАСТОТИ ГЕНОТИПІВ GSTM1 0 ТА GSTM 1 ПРИ ЗОВНІШНЬОМУ ГЕНІТАЛЬНОМУ ЕНДОМЕТРИОЗІ, ПІДТВЕРДЖЕНОГО ГІСТОЛОГІЧНИМ ДОСЛІДЖЕННЯМ, У ЖІНОК ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ	120	Yevdokymova V. V. ANALYSIS OF GENOTYPE GSTM1 0 TA 1 FOR EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS IN WEMAN AFTER SURGERY TREATMANT AND CONFIRMED BY HISTOLOGY
Михайлик-Пішак Л. В., Гудивок І. І., Стоцький С. С. ПРОФІЛАКТИКА РЕОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ КРОВІ У ВАГІТНИХ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ	122	Mykhailyk-Pishak L. V., Hudyvok I. I., Stotskiy S. S. PREVENTIVE MAINTENANCE OF RHEOLOGICAL INFRINGEMENTS OF BLOOD AT PREGNANT WOMEN WITH HYPERTENSIVE ILLNESS
Запорожан В. М., Марічереда В. Г., Куліш О. М. ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА, ЩО КОДУЄ ТРАНСПОРТЕР ВІДНОВЛЕНИХ ФОЛАТІВ RFC1, ТА ВРОДЖЕНІ ДЕФЕКТИ НЕРВОВОЇ ТРУБКИ ПЛОДУ	126	Zaporogan V. M., Marichereda V. G., Kulich O. M. THE REDUCED-FOLATE CARRIER RFC-1 GENE POLYMORPHISM AND CONGENITAL NEURAL TUBE DEFECTS
Баранецька І. О. ЛІКУВАННЯ ЖІНОК З ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОЮ БЕЗПЛІДНІСТЮ НА ТЛІ ДИСГОРМОНАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ	129	Baranetska I. O. TREATMENT WOMEN WITH TUBAL-PERITONEAL INFERTILITY AND DYSHORMONAL BREAST DISEASES
Приймак С. Г., Кошурба І. В., Ринжук В. Є., Формазюк Т. В. ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ В СТРУКТУРІ ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ	133	Priymak S. G., Koshurba I. V., Rinzhuk V. E., Formazyuk T.V. CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN THE STRUCTURE OF PERINATAL COMPLICATIONS

УДК 616.98-07:616.9+616.9-053.1

©С. Г. Приймак, І. В. Кошурба, В. Є. Ринжук, Т. В. Формазюк

ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ В СТРУКТУРІ ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ

Буковинський державний медичний університет

ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ В СТРУКТУРІ ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ Клінічні прояви ЦМВІ мінімальні і можуть бути розцінені як банальне ГРЗ. Тому важливе значення в сучасній діагностиці захворювання має адекватне лабораторне дослідження і правильне трактування отриманих результатів.

ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ В СТРУКТУРІ ПЕРИНАТАЛЬНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ Клинические проявления ЦМВИ минимальные и могут быть расценены как банальное ОРЗ. Поэтому важную роль в своевременной диагностике заболевания играет адекватное лабораторное исследование и правильная трактовка полученных результатов.

CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN THE STRUCTURE OF PERINATAL COMPLICATIONS Clinical manifestations of CMV infections are minimum and can be determined as a routine acute respiratory disease. That's why an appropriate laboratory examination and correct interpretation of the achieved data play an important role in timely diagnosis of the disease.

Ключові слова: вагітність, внутрішньоутробні інфекції, плід, ЦМВ.

Ключевые слова: беременность, внутриутробные инфекции, плод, ЦМВ.

Key words: pregnancy, intrauterine infection, fetus, cytomegalovirus.

ВСТУП. Сьогодні внутрішньоутробні інфекції набули характеру серйозної медико-соціальної проблеми внаслідок несприятливого впливу на перебіг вагітності та стан плода. Вони можуть призводити до формування важкої патології плода і новонародженого і навіть до летальних наслідків [1]. Останніми роками збільшилася питома вага внутрішньоутробних інфекцій у структурі малюкової захворюваності та смертності. Серед даних інфекцій особлива роль відводиться CMV-інфекції [2, 3].

Основними шляхами поширення інфекції є трансплацентарний, трансфузійний, інтранатальний, статевий, контактний-побутовий, не виключається і повітряно-крапельний шлях. Інфікування відбувається тільки при тісному і неодноразовому контакті з хворим, виділення якого (слина, сльози, сеча, цервікальний та вагінальний секрет, сперма, грудне молоко) містять CMV. Резервуаром CMV у природі є тільки людина (хворий або носій). Половина новонароджених інфікуються під час пологів, при проходженні через інфіковані пологові шляхи матері [4].

Метою теперішнього дослідження є встановити клінічні особливості CMV-інфекції на перебіг вагітності та ризик інфікування плода.

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ. На базі міського клінічного пологового будинку м. Чернівці у 2009 – 2011 рр. знаходилось 85 вагітних високої групи ризику по внутрішньоутробному інфікуванню плода, із них CMV-інфекцію виявлено у 29 (34,12%) жінок.

Для підтвердження діагнозу вагітним досліджувалися біологічні рідини (кров, слина, сеча, ліквор на наявність маркерів CMV-інфекції, вірусів простого герпесу (HSV), Епштейн – Барр вірусів (EBV) методом ПЛР та специфічних антитіл класу IgG I IgM – методом ІФА. Жінкам робили загальний аналіз крові, сечі, діастазу, копроцитограму, а також проводили біохімічні дослідження крові (загальний білірубін та фракції АЛТ, АСТ, сечовину, креатинін, електроліти).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. У результаті дослідження проаналізовано аку-

шерський анамнез у 29 жінок, які були серопозитивні до CMV-інфекції У 18 (62,07%) із них вагітність була першою, у 9 (31,03%) – другою, у 2 (6,90%) – третьою. В 11 (37,93%) жінок в анамнезі зафіксовано самовільні викидні в I та II триместрах вагітності. TORCH-інфекції напередодні вагітності лабораторно обстежені лише 3 (10,34%) матері.

За даними лабораторних досліджень, у всіх жінок діагностовано хронічну CMV-інфекцію в різні терміни гестації: в I триместрі – 8 (27,6%), в II триместрі – 15 (51,7%), у III триместрі – 6 (20,6%). У всіх обстежених виявлено IgG до CMV, проте жодній з них в подальшому не проведено обстеження на активність процесу.

Під час вагітності у них спостерігалися різні клінічні прояви захворювання, які можна було б вже тоді розцінити, як загострення інфекційного процесу. У 14 (28,00%) пацієнток спостерігалася гостра респіраторно-вірусна інфекція в I триместрі вагітності, у 2 (4,00%) з'являлись герпетичні висипання, у 14 (28,00%) діагностувалася фетоплацентарна недостатність. Загроза переривання вагітності та гестози відмічалися у 6 (12,00%) та 1 (2,00%) із вагітних жінок. Здебільшого у вагітних поєднувалося декілька клінічних проявів захворювання у вигляді різних асоціацій. У 10 (34,48%) вагітних поєднувалось 2 синдроми із вищевказаних, у 3 (10,34%) – 3, у 13 (44,84%) – понад 3 клінічні прояви.

Рис. Патологія вагітності у жінок з хронічною CMV-інфекцією

Таблиця. Ризик інфікування плода і лабораторні критерії діагностики різних варіантів протікання ЦМВІ в період вагітності

Форма інфекції	Наявність вірусемії	Антигени ЦМВ	Анти-ЦМВ-АТ	Ризик інфікування
Латентна	Немає	Не визначаються	IgG	До 2 %
Реактивована	Є	Визначаються	Наростають IgG, можлива поява IgM	До 8 %
Первинна інфекція	Є	Визначаються	IgM, поступове наростання низько авидних IgG в «парних сироватках»	До 50 %

Діагностика внутрішньоутробного інфікування CMV у всіх 29 обстежених дітей (100%) ґрунтувалась на підставі наявності високої концентрації антицитомегаловірусних імуноглобулінів G (анти CMV IgG) в сироватці крові, титр яких зростає у динаміці спостереження у 10 (34,48%) обстежених, що свідчить про реактивацію хронічної інфекції.

З'ясувавши епідеміологічні дані, проаналізовано стани, що виникають в перинатальному періоді у новонароджених. У 13 (44,82 %) обстежених дітей спостерігалися: порушення церебрального статусу, 7 (24,14%), внутрішньоутробна гіпотрофія 3 (10,35%) уроджена пневмонія, 5 (17,24%) неонатальна жовтяниця, 1 (3,45%) неімунна водянка плода. Всі новонароджені були віднесені до групи високого ризику з внутрішньоутробної інфекції і знаходились під динамічним спостереженням.

ЛІТЕРАТУРА

1. Васильєва Н. А. Вплив цитомегаловірусної інфекції на перебіг вагітності /Н.А. Васильєва, М.Т. Ковальчук// Інфекційні хвороби. -2006. -№4. -С. 16-20.

2. Кудашов Н.И. Цитомегаловирусная инфекция у новорожденных: диагностика и лечение/ Н.И. Кудашов//Лечащий врач. -2006. -№3. -С. 73-78.

ВИСНОВКИ

1. Останнім часом внутрішньоутробні інфекції, зокрема, CMV-інфекція, набули характеру серйозної медико-соціальної проблеми у зв'язку з розвитком вад та ускладнень плоду і новонароджених, а інколи – і розвитку летальних наслідків.

2. Обстеження жінок на групу TORCH-інфекції слід проводити перед планованою вагітністю та у I триместрі вагітності, визначаючи IgM та ПЛР до CMV для виявлення активних форм захворювання і своєчасного їх лікування. Це дасть змогу знизити частоту ускладнень у плода в гестаційному періоді.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. З метою попередження віддалених наслідків цитомегаловірусної інфекції провести додаткові лабораторні дослідження у новонароджених з групи високого ризику внутрішньоутробного інфікування.

3. Перинатальні аспекти цитомегаловірусної інфекції / О.І.Хлібовська, А.В.Бойчук, В.І.Коптюк, В.С.Шадрина// Інфекційні хвороби. -2007. -№2. -С. 21-23.

4. Цитомегаловирусная инфекция у детей/ Е.И. Юлиш, О.Е. Чернышова, И.Г. Самойленко// Новости медицины и фармации. -2008. -№236. -С. 18-22

Отримано 06.10.11